

РАЗРАБОТКА ТЕРМОДАТЧИКА ЛЕГИРОВАННОГО СЕРОЙ КРЕМНИЯ

Валиев Сирожиддин Абдирасулович

док. фил. PD, доц. ТАФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900115>

Анализ приведенных выше литературных данных показывает, что каждый тип термодатчика обладает определенными преимуществами перед остальными. Так максимальной температурной чувствительностью обладают полупроводниковые термисторы, максимальным температурным диапазоном – термопары, максимальной линейностью – резистивные датчики температура (РДТ) и т. д. Как известно есть у них свои специфические недостатки. Термопары нуждаются в температурной компенсации холодного спая, РДТ обладают малой чувствительностью или большой инерционностью, температурная характеристика термистора не линейна и т. д. Выбор материала термодатчика обусловлен стабильностью параметров. Использование компенсированных полупроводников для разработка термодатчика обладает большой температурной чувствительностью в диапазоне – 60 ÷ +160 °С.

В данной работе приводятся результаты исследования нами выбран термистор на основе кремния компенсированного серой, и возможности его использования при разработке в качестве чувствительного элемента электронного термометра. Известно, что сера в кремнии имеет достаточно высокий коэффициент диффузии. В качестве исходного материала использован монокристаллический кремний *p*-типа проводимости с удельным сопротивлением 1 Ом·см (марки КДБ-1). В процессе легирования серой имеет место сильная эрозия поверхности пластин, зависящая от давления паров серы. Толщина эрозии может составлять десятки мкм [1]. Это приводит к бесполезному расходу дорогостоящего материала. В связи с этим, компенсированный кремний, легированный серой, разработан метод диффузии, исключая эрозию поверхности компенсированного кремния из газовой фазы по разработанной нами технологии [Бахадырханов М.К.].

Температура и время диффузии выбирались с таким расчетом, чтобы получить после диффузии серы компенсированный (*p*-Si<B,S>) и перекомпенсированный (*n*-Si<B,S>) материал с удельным сопротивлением $\rho=5 \cdot 10^2 \div 10^5$ Ом·см при комнатной температуре. В таблице 1 приведены параметры диффузии: температура, время отжига, давление паров диффузанта, а также результат – удельное сопротивление компенсированного кремния и тип проводимости.

Для создания омических контактов использовалось химическое осаждение никеля. Для улучшения адгезии никеля пластины перед никелированием шлифовались в микропорошке М-9 и обрабатывались в растворе плавиковой кислоты (HF:H₂O в соотношении 1:1) для снятия оксида.

После никелирования пластины лудились для последующей пайки выводов. Чтобы получить прочное паяное соединение, необходимо убрать пленку окисла с поверхности никелированной.

Таблица 1

Изменения параметра компенсированного материала при различных диффузионных параметрах.

Температура, °С	Давление паров S, атм	Время диффузии, час	Удельное сопротивление, Ом·см	Тип проводимости
1195	0,6	4,3	20	P
1215	1	3,4	$4 \cdot 10^3$	P
1220	0,5	3,2	$7 \cdot 10^2$	P
1220	0,8	3,2	$6 \cdot 10^5$	P
1220	1	3,2	$5 \cdot 10^5$	N
1220	1,5	3,2	$7 \cdot 10^2$	N

1225	0,5	3	$5 \cdot 10^4$	N
1235	1,5	2,7	$4 \cdot 10^3$	N

На рис. 1. представлены вольт амперные характеристики (ВАХ) термисторов без и с герметизацией в воздушной среде без потоков. Как видно из рис 1. при малых токах и напряжениях ВАХ линейна независимо от номинального сопротивления термистора и удельного сопротивления материала из которого он сделан. При увеличении рассеиваемой мощности на термисторе появляется нелинейность, обусловленная саморазогревом термистора. Обычно при измерении температуры термистор находится на линейном участке ВАХ, такой режим работы термистора легче электрически нормируются. Поэтому важно знать при каких условиях осуществляется этот режим работы. Поскольку нелинейность обусловлена рассеиваемым теплом в термисторе, то чем меньше ток и напряжение на термисторе (т.е. чем меньше рассеиваемая мощность), тем на более линейном участке будет находиться термистор. При отсутствии герметизации нелинейность начинается при рассеиваемой мощности в 0,36 мВт (при этой мощности нелинейность ВАХ составляет 2%). Для термистора с герметизацией нелинейность начинается при мощности 0,06-0,1 мВт (3,2 мкВт без добавления графита в герметик). Если термистор работает в более теплопроводной среде, например в жидкости, то эти мощности увеличиваются. Наличие потоков также приводит к росту допустимой рассеиваемой мощности.

Тепловая инерционность термистора показывает насколько быстро или медленно термистор приходит в тепловое равновесие со средой. Инерционность (или быстродействие) термистора зависит от многих факторов от теплопроводности среды, теплопроводности герметика, наличие потоков в среде, разности температур помещаемого в среду термистора и самой среды, теплоемкости (массы) термистора.

Рис.1. Вольтамперные характеристики термисторов при комнатной температуре на основе $n\text{-Si}$ $\rho=5 \cdot 10^5 \text{ Ом}\cdot\text{см}$ 1 - линейная ВАХ; 2 - ВАХ для термистора без герметизации; 3 - ВАХ для термистора с герметизацией.

Литературы:

1. Аюпов К.С., Илиев Х.М., Валиев С.А., Тачилин С.А. / Разработка и создание прибора для дистанционного управления температурой сельхоз-продуктов. // Интеграция образования, науки и производства МГТУ Моск-ва, 23-апреля, 2008, -С.7-9.
2. M.K.Bakhadirkhanov, K.C.Ayupov, N.F.Zikrillaev, F.A.Kadirova. Strongly compensated silicon as a new class of materials for electronics"., 2002, Eindhoven, The Netherlands Volume 2 pp.699-701.
3. Бахадирхонов М.К.и др. Чувствительный, быстродействующий и радиационностойкий терморезистор для дистанционного контроля температуры// Заводская лаборатория 2008г.
4. Суханова Н.Н., Суханов В.И., Юровский А.Я. Полупроводниковые термопреобразователи с расширенным диапазоном рабочих температур.// Датчики и системы, №7, 8, 1999.
5. Валиев С.А., Насриддинов С.С. Влияние γ -облучения на параметры терморезисторов легированных никелём, серой, и маргенцем.//Международная конференция. Чимкент 2008г.с.301